

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ШАРИПОВА Унсин Анваровна

Самостоятельный соискатель

Бухарского государственного медицинского института

РАХМАТУЛЛАЕВА Махфуза Мубиновна

Д.м.н, доцент

кафедры акушерства и гинекологии

Бухарского государственного медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555325>

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИЙ МАТЕРИ НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

Преждевременные роды остаются одной из важных медико-социальных проблем в охране здоровья матери и ребенка. В данном обзоре показано, что микробиом репродуктивного тракта является ключевым модулятором местных воспалительных и иммунных реакций на протяжении всей беременности и может впоследствии влиять на исходы беременности. Инфекции у матери, прежде всего нарушение состава микрофлоры слизистых вызывает чрезмерный иммунный ответ, который увеличивает выработку провоспалительных цитокинов. Цитокины способствуют как стимуляции нейтрофилов, так и выработке простагландинов, запускают сокращения матки и вызывают повреждение мембраны при преждевременном разрыве околоплодных оболочек и преждевременных родах. Перспективным направлением в предотвращении неблагоприятных перинатальных исходов представляется поиск методов терапии на основе лечения инфекций и коррекции вагинального микробиома.

Ключевые слова: исходы беременности, преждевременные роды, преждевременный разрыв околоплодных оболочек, недоношенность, инфекция, вагинальный микробиом, цитокины.

ONA INFEKSIYALARINING HOMILADORLIK NATIJALARIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Erta tug'ruqlar ona va bola salomatligini saqlashda muhim tibbiy va ijtimoiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu sharh reproduktiv tizimning mikrobiotasi homiladorlik davrida mahalliy yallig'lanish va immun reaksiyalarning asosiy rag'batlantiruvchisi ekanligini va keyinchalik homiladorlik natijalariga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Onadagi infeksiyalar, birinchi navbatda, shilliq qavat mikroflorasi tarkibining buzilishi haddan tashqari immun javobning kuchayishiga, bu esa yallig'lanishga qarshi sitokinlar ishlab chiqarilishining ortishini keltirib chiqaradi. Sitokinlar neytrofil stimulyatsiyasini ham, prostaglandin ishlab chiqarishni ham rag'batlantiradi, bachadon qisqarishini qo'zg'atadi va qog'onoq pardalarining barvaqt yorilishi va erta tug'ruqlarga olib keladi. Salbiy perinatal oqibatlarini oldini olishning istiqbolli yo'nalishi infeksiyalarni davolash va vaginal mikrobiotani tuzatishga asoslangan terapiya usullarini izlash hisoblanadi.

Kalit soʻzlar: homiladorlik natijalari, erta tugʻruq, qogʻonoq pardalarining barvaqt yorilishi, chala tugʻilish, infeksiya, vaginal mikrobiota, sitokinlar.

THE EFFECT OF MATERNAL INFECTIONS ON PREGNANCY OUTCOMES

ANNOTATION

Premature birth remains one of the important medical and social problems in the protection of maternal and child health. This review shows that the microbiota of the reproductive tract is a key modulator of local inflammatory and immune responses throughout pregnancy and can subsequently influence pregnancy outcomes. Infections in the mother, primarily a violation of the composition of the mucosal microflora causes an excessive immune response, which increases the production of pro-inflammatory cytokines. Cytokines promote both neutrophil stimulation and prostaglandin production, trigger uterine contractions and cause membrane damage in premature rupture of amniotic membranes and premature birth. A promising direction in the prevention of adverse perinatal outcomes is the search for therapies based on the treatment of infections and correction of the vaginal microbiome.

Key words: pregnancy outcomes, premature birth, premature rupture of amniotic membranes, prematurity, infection, vaginal microbiome, cytokines.

Преждевременные роды определяются как рождение в сроке беременности от 22 до 37 недель (259 дней), начиная с первого дня последней нормальной менструации при регулярном менструальном цикле, при этом вес плода составляет от 500 до 2500 г. Преждевременные роды являются основной причиной неонатальной смертности, так как 27% неонатальной смертности связано с их осложнениями [15].

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодное бремя преждевременных родов в мире оценивается в 15 миллионов [31].

Недоношенность является основной причиной детской смертности, в то время как последствия преждевременных родов обычны в неонатальном периоде и могут сохраняться во взрослой жизни [9].

К факторам риска развития преждевременных родов относятся преэклампсия, задержка внутриутробного развития, эндокринные и иммунологические нарушения, инфекция/воспаление, сосудистые заболевания [29].

Кроме того, маточно-плацентарная ишемия и кровотечение, структурные аномалии шейки матки, многоплодная беременность, плохое питание матери и раса являются другими факторами риска преждевременных родов [21].

Последние исследования, сосредоточенные на изучении причин развития преждевременных родов, показали, что женщины с бактериальным вагинозом подвергаются более высокому риску спонтанного развития преждевременных родов. Бактериальный вагиноз и урогенитальный кандидоз в 2–6 раз повышают риск развития таких осложнений беременности, как невынашивание, хориоамнионит, преждевременные роды, внутриутробное инфицирование плода, многоводие, несвоевременное излитие околоплодных вод [1, 3, 22].

Значительный процент преждевременных родов, от 25 до 40%, был отнесен к инфекциям, как явным, так и субклиническим [14].

Во многих случаях спонтанные преждевременные роды являются синдромом, который можно объяснить многофакторными воспалительными механизмами.

Целью данного исследования является обзор имеющихся на сегодняшний день знаний о влиянии инфекций матери на исходы беременности.

Материал и методы исследования.

Анализ литературных данных и электронных источников по проблеме преждевременных родов.

Результаты и их обсуждение.

Многочисленные исследования преждевременных родов показали, что срочные и преждевременные роды протекают по одному и тому же общему пути с единственным отличием по гестационному возрасту, в котором начинаются роды. Патологические процессы, которые приводят к преждевременным родам, включают активацию одного или нескольких компонентов этого общего пути, таких как повышенная продукция простагландинов и протеаз в половых путях; функциональное прекращение выработки прогестерона из-за сниженной экспрессии изоформ рецепторов прогестерона (PR) в шейке матки, децидуальной оболочке и миометрии, и изменения в концентрации гормонов, таких как кортиколиберин-рилизинг-фактор и кортизол [2].

Преждевременные роды также связаны со стрессом у матери и плода. Кортиколиберин, по-видимому, является медиатором преждевременных родов, вызванных стрессом. Во время беременности гипоталамус, плацентарные, хорионические, амниотические и децидуальные клетки вырабатывают пептидный гормон кортиколиберин. Как материнский, так и фетальный стресс может повышать уровень кортиколиберина, что приводит к повышению уровня кортизола, как у матери, так и у плода [2].

Повышая экспрессию циклооксигеназы-2 и ингибируя простагландиндегидрогеназу, повышенный уровень кортизола может увеличивать высвобождение простагландинов плодными оболочками. Кроме того, простагландины способствуют изменениям шейки матки и преждевременному разрыву плодных оболочек за счет увеличения экспрессии матриксных металлопротеиназ (ММП) в половых путях, увеличения щелевого контакта между клетками матки, способствуя образованию миометриальных PR и подавляя экспрессию миометриального PR. Простагландины также увеличивают экспрессию интерлейкина-8 (IL-8) в шейке матки, заставляя нейтрофилы высвобождать дополнительные ММП и эластазы [30].

ММП разрушают и разлагают коллаген, при этом их активность увеличивается в плодных оболочках во время преждевременного разрыва плодных оболочек и родов.

Воспаление можно считать регуляторным механизмом, посредством которого ткани реагируют на повреждающие стимулы, чтобы контролировать и устранять возможные повреждения. Воспаление увеличивает риск преждевременных родов [9].

Это происходит потому, что воспаление вызывает чрезмерный иммунный ответ, который увеличивает выработку воспалительных цитокинов, эластазы и ММП (матриксных металлопротеиназ) и вызывает функциональное снижение прогестерона, жизненно важного гормона для поддержания беременности.

Бактерии обнаруживаются в фетальном кровообращении в 30% случаев внутриамниотической инфекции, что приводит к системной воспалительной реакции у плода. Из-за незрелости многих систем органов плод подвержен риску долгосрочных осложнений, обратного пропорционального сроку беременности, таких как церебральный паралич, респираторные и желудочно-кишечные осложнения, что подчеркивает, что не только незрелость ответственна за осложнения у недоношенных детей, но и воспалительный процесс [4].

Микроорганизмы, в том числе из нижних отделов полового тракта, были выделены из амниотической жидкости, что позволяет предположить, что наиболее распространенным путем заражения является восходящий путь. Бактерии, связанные с заболеваниями пародонта, были обнаружены в амниотической жидкости, что предполагает возможность гематогенного распространения с трансплацентарным проходом [23].

Преждевременные роды также были связаны с инфекциями при инвазивных медицинских операциях [4].

Процесс родов идентичен воспалительному процессу. Изменение неактивной среды на провоспалительную сигнализирует о начале родов, которые характеризуются тремя этапами: сократимостью матки, созреванием шейки матки, активацией и разрывом околоплодных оболочек. Считается, что начало срочных родов является результатом таких процессов, как снижение выработки прогестерона, секреция окситоцина, децидуальная реакция и активация иммунологического ответа плода. Было разработано несколько гипотез о связи между спонтанными преждевременными родами и инфекцией. Наиболее вероятные пути для преждевременных родов, вызванного инфекцией, включают децидуальную стимуляцию и иммунологический ответ плода, оба из которых запускаются реакцией врожденной иммунной системы на инфекцию [25].

Микроорганизмы и их продукты, которые достигают амниотической полости, воспринимаются трансмембранными рецепторами распознавания образов (PRR), такими как рецепторы острой фазы и толл-подобные рецепторы (TLR), которые связаны с образцами молекулярных структур на поверхности микроорганизмов. У людей обнаружено 11 различных TLR, и все они играют роль в контроле воспаления [11].

TLR-4 играет роль в иммунном ответе на липополисахариды и побочные продукты грамположительных бактерий, микоплазм и дрожжей [17].

Установлено, что преждевременные роды связаны с повышенной экспрессией TLR-2 и TLR-4 в хориоамниотических мембранах, оба из которых были идентифицированы в амниотическом эпителии [25].

Экспрессия TLR индуцирует синтез цитокинов (IL-1b, IL-6, TNF α) и хемокинов (IL-8, моноцитарный хемотаксический белок-1 (MCP-1)) путем активации ядерного фактора (NF- κ B) и других киназ внутри клетки [6].

Эти вещества способствуют как стимуляции нейтрофилов, так и выработке простагландинов, запускают сокращения матки и вызывают повреждение мембраны при преждевременном разрыве плодных оболочек и родах [8].

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что TLR играют важную роль в возникновении спонтанных преждевременных родов.

Более того, происходит реакция плода, поскольку инфекция способствует высвобождению кортиколиберина и, следовательно, высвобождению фетального кортиколиберина и фетального кортизола как из плаценты, так и из гипоталамуса плода, что приводит к выработке простагландинов. При преждевременных родах, вызванных воспалением или инфекцией, как про-, так и противовоспалительные цитокины играют решающую роль [27]. Когда инфекция вызывает преждевременные роды, IL-1 является первым вовлеченным цитокином. Увеличивая синтез и активность циклооксигеназы-2, которая усиливает сокращения миометрии, он высвобождается стимулированными моноцитами и макрофагами [8].

IL-6, IL-16, IL-18, колониестимулирующие факторы, IL-8 и MCP-1 являются провоспалительными цитокинами, которые, как полагают, играют роль в развитии преждевременных родов. Кроме того, грамположительные бактериальные инфекции вызывают гибель клеток трофобласта путем активации TLR-1 и TLR-2. Апоптоз индуцируется в нейтрофилах и Т-клетках после того, как они были стимулированы для прохождения хемотаксиса и активации IL-6 и IL-8, секретлируемыми клетками трофобласта. Это может быть фундаментальным процессом, лежащим в основе преждевременных родов. Обнаружено, что IL-10, противовоспалительный цитокин, снижается в плаценте у беременных в доношенном сроке, что позволяет предположить, что его снижение во время родов вызывает воспалительный процесс, необходимый для родов. Ингибируя продукцию IL-12 и IFN γ , а также стимулируя Т-клетки, моноциты и макрофаги, IL-10 оказывает мощное иммунодепрессивное действие, что делает его необходимым для поддержания беременности [24].

Более того, снижение уровня IL-4 способствует спонтанному аборту и преждевременным родам [24].

Ядерный фактор (NF-κB) регулируется и активирует провоспалительные цитокины. Он играет решающую роль в процессах, связанных с родами. Аномальная активация NF-κB способствует инициации преждевременных родов, поскольку она важна для продукции простагландинов и экспрессии ММП, а затем для стимуляции сокращений матки и созревания шейки матки [10].

Во время беременности возможны инфекции хориодецидуального пространства, инфекции амниона, хориона, плаценты, амниотической жидкости, пуповины и инфекции плода [18].

Хориоамнионит – это воспаление амниотического мешка и плаценты, вызванное инфекцией плода. Гистологический хориоамнионит часто связан с преждевременными родами до 30 недель беременности примерно в 50% случаев [7].

Однако было проведено недостаточно исследований, чтобы полностью понять, как иммунная система реагирует на различные инфекции во время хориоамнионита.

Факторы риска преждевременных родов также включают вагинальное кровотечение, отслойку плаценты, децидуальное кровотечение и другие васкулопатии. Децидуальная оболочка, слизистая оболочка матки во время беременности, является обильным источником тканевого фактора, а децидуальное кровотечение приводит к увеличению продукции тромбина, который связывается с его рецептором, активируемым протеиназой, что приводит к увеличению экспрессии ММП-1 и мРНК в децидуальных клетках. Децидуальные нейтрофилы, которые часто встречаются в областях индуцированного тромбином отложения фибрина и тромбина/PAR-1, способствуют экспрессии IL-8, мРНК и воспалительных белков. Нейтрофилы также являются обильным источником эластазы и ММП-9, которые могут вызвать преждевременный разрыв плодных оболочек и сглаживание шейки матки [20, 26].

Механическое расширение шейки матки, также связано с повышенным риском преждевременных родов, поскольку оно вызывает экспрессию простагландинов и ММП-1. Другие факторы, такие как многоводие (избыток амниотической жидкости) и многоплодная беременность, также могут усиливать экспрессию воспалительного фермента циклооксигеназы-2. Экспрессия рецептора окситоцина, циклооксигеназы-2, IL-8 и коннексина индуцируется растяжением миометрия, которое представляет собой удлинение мышечного слоя матки [19].

Для предотвращения преждевременных родов использовались различные методы, и эти методы часто включались в биохимические процессы, связанные с преждевременными родами. Антибиотики использовались, например, для лечения инфекций у матери, тем самым снижая воспалительную реакцию и риск преждевременных родов. В систематических обзорах и метаанализах было показано, что антибиотики, назначаемые беременным женщинам с бактериальным вагинозом, бессимптомной бактериурией или колонизацией стрептококками группы В, были связаны со значительным снижением преждевременных родов [16, 28].

Также было показано, что добавление прогестерона предотвращает преждевременные роды, особенно у женщин с анамнезом спонтанных преждевременных родов или короткой шейкой матки [13].

Прогестерон обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать поддержанию покоя матки, тем самым предотвращая созревание шейки матки и сокращения матки, которые происходят преждевременно [12].

Недавние разработки в области молекулярной биологии и генетики выявили потенциальные цели профилактики преждевременных родов. Ингибирование определенных воспалительных путей, таких как путь NF-κB, показало себя многообещающим в доклинических исследованиях как потенциальная стратегия снижения преждевременных родов, связанных с воспалением [27].

Аналогичным образом, воздействие на определенные гормональные пути, такие как сигнальный путь рецептора прогестерона, может обеспечить новые терапевтические подходы для профилактики преждевременных родов [13].

Исследования Fettweis JM, et al. пролили свет на связи между нарушением вагинальной микрофлоры и преждевременными родами. Эти исследования продемонстрировали, что дисбаланс вагинального микробиома, который включает в себя уменьшение видов *Lactobacillus* и увеличение разнообразных анаэробных бактерий, увеличивает риск преждевременных родов, хориоамнионита и неонатального сепсиса. *Gardnerella vaginalis*, *Prevotella spp.* и *Ureaplasma spp.* связаны с неблагоприятными исходами родов. Время микробной колонизации во время беременности важно, поскольку нарушение вагинального микробиома на ранних сроках беременности связано с более высоким риском неблагоприятных исходов, чем на более поздних сроках гестации [5].

Эти выводы убедительно свидетельствуют о том, что целевые терапии для изменения вагинального микробиома могут предотвратить неблагоприятные неонатальные исходы. Однако необходимы дополнительные исследования для определения наилучших мер и понимания сложных связей между микробиомом влагалища и перинатальными исходами.

Заключение.

Генитальные инфекции во время беременности могут привести к патологическим воспалительным реакциям и неблагоприятным исходам беременности. Существует повышенный риск неблагоприятных исходов для матери, преждевременных родов, неонатальной заболеваемости и смертности. Выявление факторов риска, изучение взаимодействия иммунной системы и вагинальной микрофлоры могут способствовать разработке на основе микробиома эффективных методов лечения и профилактики преждевременных родов.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Синякова АА, Шипицына ЕВ, Будиловская ОВ, и др. Клинико-anamnestические и микробиологические предикторы невынашивания беременности. Журнал акушерства и женских болезней. 2019;68(2):59-70.
2. Agung Suwardewa T. G., Negara K. S., Putra I. G. M., Artana Putra I. W., Pangkahila E. S., Maesa Putra I. G. High Maternal Cortisol Serum Levels as A Risk Factor for Preterm Labor. European Journal of Medical and Health Sciences. 2022;4(3):75–77.
3. Bennett PR, Brown RG, MacIntyre DA. Vaginal Microbiome in Preterm Rupture of Membranes. Obstet Gynecol Clin North Am. 2020;47(4):503-521.
4. Boyle AK, Rinaldi SF, Norman JE, Stock SJ. Preterm birth: Inflammation, fetal injury and treatment strategies. J Reprod Immunol. 2017; 119:62-66.
5. Fettweis JM, Serrano MG, Brooks JP, Edwards DJ, Girerd PH, Parikh HI, et al. The vaginal microbiome and preterm birth. Nat Med. 2019;25(6):1012-1021.
6. Fitzgerald KA, Kagan JC. Toll-like Receptors and the Control of Immunity. Cell. 2020;180(6):1044-1066.
7. Galinsky R, Polglase GR, Hooper SB, Black MJ, Moss TJ. The consequences of chorioamnionitis: preterm birth and effects on development. J Pregnancy. 2013; 2013:412831.
8. Gao Y, Mi N, Zhang Y, Li X, Guan W, Bai C. Uterine macrophages as treatment targets for therapy of premature rupture of membranes by modified ADSC-EVs through a circRNA/miRNA/NF-κB pathway. J Nanobiotechnology. 2022;20(1):487.
9. Gomez-Lopez N, Romero R, Galaz J, Xu Y, Panaitescu B, Slutsky R, et al. Cellular immune responses in amniotic fluid of women with preterm labor and intra-amniotic infection or intra-amniotic inflammation. Am J Reprod Immunol. 2019;82(5): e13171.
10. Gómez-Chávez F, Correa D, Navarrete-Meneses P, Cancino-Diaz JC, Cancino-Diaz ME, Rodríguez-Martínez S. NF-κB and Its Regulators During Pregnancy. Front Immunol. 2021; 12:679106.
11. Gruber EJ, Leifer CA. Molecular regulation of TLR signaling in health and disease: mechano-regulation of macrophages and TLR signaling. Innate Immun. 2020;26(1):15-25.
12. Haas DM, Caldwell DM, Kirkpatrick P, McIntosh JJ, Welton NJ. Tocolytic therapy for preterm delivery: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2012;345: e6226.
13. Jain V, McDonald SD, Mundle WR, Farine D. Guideline No. 398: Progesterone for Prevention of Spontaneous Preterm Birth. J Obstet Gynaecol Can. 2020;42(6):806-812.
14. Jonduo ME, Vallely LM, Wand H, Sweeney EL, Egli-Gany D, Kaldor J, et al. Adverse pregnancy and birth outcomes associated with Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum and Ureaplasma parvum: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2022;12(8): e062990.
15. Khandre V, Potdar J, Keerti A. Preterm Birth: An Overview. Cureus. 2022;14(12): e33006.
16. Klebanoff MA, Schuit E, Lamont RF, Larsson PG, Odendaal HJ, Ugwumadu A, et al. Antibiotic treatment of bacterial vaginosis to prevent preterm delivery: Systematic review and individual participant data meta-analysis. Paediatr Perinat Epidemiol. 2023;37(3):239-251.
17. Luo H, He J, Qin L, Chen Y, Chen L, Li R, et al. Mycoplasma pneumoniae lipids license TLR-4 for activation of NLRP3 inflammasome and autophagy to evoke a proinflammatory response. Clin Exp Immunol. 2021;203(1):66-79.
18. Maki Y, Fujisaki M, Sato Y, Sameshima H. Candida Chorioamnionitis Leads to Preterm Birth and Adverse Fetal-Neonatal Outcome. Infect Dis Obstet Gynecol. 2017; 2017:9060138.
19. Mendelson CR, Gao L, Montalbano AP. Multifactorial Regulation of Myometrial Contractility During Pregnancy and Parturition. Front Endocrinol (Lausanne). 2019; 10:714.

20. Ng SW, Norwitz GA, Pavlicev M, Tilburgs T, Simón C, Norwitz ER. Endometrial Decidualization: The Primary Driver of Pregnancy Health. *Int J Mol Sci.* 2020;21(11):4092.
21. Oliveira KA, Araújo EM, Oliveira KA, Casotti CA, Silva CALD, Santos DBD. Association between race/skin color and premature birth: a systematic review with meta-analysis. *Rev Saude Publica.* 2018; 52:26.
22. Paramel Jayaprakash T, Wagner EC, van Schalkwyk J, Albert AY, Hill JE, Money DM; PPRM Study Group. High Diversity and Variability in the Vaginal Microbiome in Women following Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM): A Prospective Cohort Study. *PLoS One.* 2016;11(11): e0166794.
23. Parthiban P, Mahendra J. Toll-Like Receptors: A Key Marker for Periodontal Disease and Preterm Birth - A Contemporary Review. *J Clin Diagn Res.* 2015;9(9): ZE14-7.
24. Parris KM, Amabebe E, Cohen MC, Anumba DO. Placental microbial-metabolite profiles and inflammatory mechanisms associated with preterm birth. *J Clin Pathol.* 2021;74(1):10-18.
25. Robertson SA, Hutchinson MR, Rice KC, Chin PY, Moldenhauer LM, Stark MJ, et al. Targeting Toll-like receptor-4 to tackle preterm birth and fetal inflammatory injury. *Clin Transl Immunology.* 2020;9(4): e1121.
26. Sinkey RG, Guzeloglu-Kayisli O, Arlier S, Guo X, Semerci N, Moore R, et al. Thrombin-Induced Decidual Colony-Stimulating Factor-2 Promotes Abruption-Related Preterm Birth by Weakening Fetal Membranes. *Am J Pathol.* 2020;190(2):388-399.
27. Stanfield Z, Amini P, Wang J, Yi L, Tan H, Chance MR, et al. Interplay of transcriptional signaling by progesterone, cyclic AMP, and inflammation in myometrial cells: implications for the control of human parturition. *Mol Hum Reprod.* 2019;25(7):408-422.
28. Subramaniam A, Abramovici A, Andrews WW, Tita AT. Antimicrobials for preterm birth prevention: an overview. *Infect Dis Obstet Gynecol.* 2012; 2012:157159.
29. Theis KR, Florova V, Romero R, Borisov AB, Winters AD, Galaz J, et al. Sneathia: an emerging pathogen in female reproductive disease and adverse perinatal outcomes. *Crit Rev Microbiol.* 2021;47(4):517-542.
30. Ulrich CC, Arinze V, Wandscheer CB, Copley Salem C, Nabati C, Etezadi-Amoli N, Burkin HR. Matrix metalloproteinases 2 and 9 are elevated in human preterm laboring uterine myometrium and exacerbate uterine contractility†. *Biol Reprod.* 2019;100(6):1597-1604.
31. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>